

README file

Data Set Title: CONSOLE_WP3_Task3.1_ Analysis of secondary data_FI_2022.11.03_v01

Data Set Author/s: Harri Hänninen, Natural Resources Institute Finland. Emmi Haltia, Natural Resources Institute Finland. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9487-4387>

Data Set Contributor/s: Esa-Jussi Viitala, Natural Resources Institute Finland. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1917-3967> Katri Hamunen, Natural Resources Institute Finland. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-2188-782X>.

Data Set Contact Person/s: Mikko Kurttila, Natural Resources Institute Finland. E-mail: mikko.kurttila@luke.fi. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-5290-4771>

Data Set License: this data set is distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license [<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>].

Publication Year: 2022.

Project Info: **CONSOLE** (*CONtract SOLutions for Effective and lasting delivery of agri-environmental-climate public goods by EU agriculture and forestry*) funded by the European Union, Horizon 2020 Programme. Grant Agreement No. 817949; <https://console-project.eu>.

Data set contents

The data set consists of: Excel xlsx. file "CONSOLE_WP3_Task3.1_ Analysis of secondary data_FI_2022.11.03_v01".

Data set documentation

Abstract

Data collected from the 424 Finnish forest owners on their environmental contracts, properly operated through data management and assembled as a coherent and cohesive database to be used by the whole Consortium.

Content of the files

The data set contains 424 records observed with respect to 87 variables. Variable coding follows the coding reported below.

File specifics

–

Notes

–

Codes of questions and answers: Data sheet

ID	Sopimus_asiakas_id					
Vtapa	1=sähköposti, 2=haastattelu, 3=täytetty yhdessä, 4=selitysvastaus, 5=testivastaus					
Vastattu	Päivämäärä ja kellonaika					
sahkoposti	osoite, jos oli					
Kieli	Suomi, Ruotsi					
1. Sopimus	1 = Kyllä	2 = Ei				
2. Jatkettu	1 = Koko alalla ympäristötukisopi musta on jatkettu tai tehty muu suojelusopimus	2 = Osalla alasta ympäristötukisopimusta on jatkettu tai tehty muu suojelusopimus	3 = Ympäristötukisopimusta ei jatkettu eikä muita suojelusopimuksia tehty	4 = Alue ei ole enää omistukses sani	5 = Tiedän että ympäristötukisopimus on ollut, mutta en tiedä, onko sitä jatkettu	6 = En osaa sanoa
3. Yhteys	1 = Kyllä	2 = En				
4a. SMK	1 = Oli yhteydessä minuun	2 = Olin itse yhteydessä	3 = En ollut yhteydessä			
4b. ELY	1 = Oli yhteydessä minuun	2 = Olin itse yhteydessä	3 = En ollut yhteydessä			
4c. Muu	1 = Oli yhteydessä minuun	2 = Olin itse yhteydessä	3 = En ollut yhteydessä			
Nyt_sopim	1 = 10 vuoden määräaikainen ympäristötukisopimus Metsäkeskuksen kanssa	2 = 20 vuoden määräaikainen sopimus ELY-keskuksen kanssa	3 = Pysyvä yksityinen suojelualue	4 = Pysyvä valtion suojelualue (alue on myyty valtiolle)	5 = Muu suojelualue	6 = En osaa sanoa
5. Avo_syy						
6. Tuntuma	-3 ... 3					
7. Avo_tuntu ma						
Korvaus	1 = 500-1000 €	2 = 1001-2500€	3 = 2501-5000 €	4 = yli 5000 €		
Pienvesi	0=ei	1=kyllä	1 = Pienvesi (esim. lampi, puro, lähde) ja sen lähiympäristö			
Luhtha	0=ei	1=kyllä	2 = Metsäluhta, tulvametsä			

Runsassuo	0=ei	1=kyllä	3 = Puustoinen ja ravinteikas suo, esim. korpi / Ravinteikas avosuo, esim. letto			
Laihasuo	0=ei	1=kyllä	4 = Vähäpuustoinen, niukkaravintainen suo			
Saareke	0=ei	1=kyllä	5 = Kangasmetsäsaaareke ojittamattomalla suolla			
Lehto	0=ei	1=kyllä	6 = Lehto tai rehevä lehtolaikku			
Isolahjo	0=ei	1=kyllä	7 = Runsaslahopuustoinen kangasmetsä			
Jyrkanne	0=ei	1=kyllä	8 = Jyrkanne, rotko tai kuru			
Kallio	0=ei	1=kyllä	9 = Kallio, kivikko tai louhikko			
Harju	0=ei	1=kyllä	10 = Harjun paahdeympäristö			
Perinne	0=ei	1=kyllä	11 = Puustoinen perinneympäristö			
Maankoho	0=ei	1=kyllä	12 = Maankohoamisrannikon kohde			
Muu	0=ei	1=kyllä	13 = Muu			
EOS	0=ei	1=kyllä	14 = En osaa sanoa			
9. Peruste	1 = Metsälaki (10 §)	2 = METSO-ohjelma	3 = Sekä metsälaki (10 §) että METSO-ohjelma	4 = En osaa sanoa		
10a. Ei_laki	0=ei	1=kyllä	1 = Ei mitään, koska kyseessä on kohde, jolla			

			metsälaki pääosin estää toimenpiteet			
10b. Ei_tieda	0=ei	1=kyllä	2 = Ei mitään, koska en tiedä saako kohteella tehdä toimenpiteitä			
10c. Ei_kannata	0=ei	1=kyllä	3 = Ei mitään, koska kohteen hakkuu tai muu käsittely ei ole taloudellisesti kannattavaa			
10d. Ei_sailytan	0=ei	1=kyllä	4 = Ei mitään, koska säilytän kohteen omalla päätökselläni			
10e. Ei_paatos	0=ei	1=kyllä	5 = Ei mitään, koska en ole vielä päättänyt mitä teen			
10f. Ei_spv	0=ei	1=kyllä	6 = Ei mitään, koska haluan jättää päätöksenteon seuraavalle sukupolvelle			
10g. Varohak	0=ei	1=kyllä	7 = Tehty varovainen hakkuu tai muita toimenpiteitä, joiden tavoite oli lisätä arvokkaita luontopiirteitä			
10h. Harvennus	0=ei	1=kyllä	8 = Tehty tavanomainen harvennushak kuu			
10i. Uudistusha k	0=ei	1=kyllä	9 = Tehty uudistushakku u (avo- tai siemenpuuhak kuu)			
10j. Poimintaha k	0=ei	1=kyllä	10 = Tehty poimintahakku			

			u tai jatkuvan kasvatuksen hakkuu			
10k. Ojitus	0=ei	1=kyllä	11 = Tehty puuntuotanto on tähtäviä toimenpiteitä, esim. kunnostusojitus			
10l. Muutehty	0=ei	1=kyllä	12 = Tehty muuta, mitä?			
10m. Avo_tehty						
11a. Ei_laki2	0=ei	1=kyllä	1 = En mitään, koska kyseessä on kohde, jolla metsälaki pääosin estää toimenpiteet			
11b. Ei_tieda2	0=ei	1=kyllä	2 = En mitään, koska en tiedä saako kohteella tehdä toimenpiteitä			
11c. Ei_kannata 2	0=ei	1=kyllä	3 = En mitään, koska kohteen hakkuu tai muu käsittely ei ole taloudellisesti kannattavaa			
11d. Ei_sailytan 2	0=ei	1=kyllä	4 = En mitään, koska säilytän kohteen omalla päätökselläni			
11e. Ei_paatos2	0=ei	1=kyllä	5 = En mitään, koska en ole vielä päättänyt mitä teen			
11f. Ei_spv2	0=ei	1=kyllä	6 = En mitään, koska haluan jättää päätöksenteon seuraavalle sukupolvelle			
11g. Varohak2	0=ei	1=kyllä	7 = Teen varovaisen hakkuun tai muita			

			toimenpiteitä, joiden tavoite on lisätä arvokkaita luontopiirteitä			
11g. Harvennus 2	0=ei	1=kyllä	8 = Teen tavanomaisen harvennushakkuun			
11i. Uudistushakku 2	0=ei	1=kyllä	9 = Teen uudistushakkuun (avo- tai siemenpuuhakkuu)			
11j. Poimintahakku 2	0=ei	1=kyllä	10 = Teen poimintahakkuun tai jatkuvan kasvatuksen hakkuun			
11k. Ojitus 2	0=ei	1=kyllä	11 = Teen puuntuotanto on tähtäviä toimenpiteitä, esim. kunnostusojitukset			
11l. Muutehty 2	0=ei	1=kyllä	12 = Teen muuta, mitä?			
11m. Avo_tehty 2						
12a. Raha	1 = Ei lainkaan tärkeä	2 = Ei kovin tärkeä	3 = Neutraali	4 = Melko tärkeä	5 = Erittäin tärkeä	6 = En osaa sanoa
12b. Maisema	1 = Ei lainkaan tärkeä	2 = Ei kovin tärkeä	3 = Neutraali	4 = Melko tärkeä	5 = Erittäin tärkeä	6 = En osaa sanoa
12c. Luonto	1 = Ei lainkaan tärkeä	2 = Ei kovin tärkeä	3 = Neutraali	4 = Melko tärkeä	5 = Erittäin tärkeä	6 = En osaa sanoa
12d. Tunne	1 = Ei lainkaan tärkeä	2 = Ei kovin tärkeä	3 = Neutraali	4 = Melko tärkeä	5 = Erittäin tärkeä	6 = En osaa sanoa
13. Rahamerkit ys	1 = Voin suojella luontokohteen tai -kohteet myös ilman korvausta	2 = Korvauksella on pieni merkitys sopimuksen syntymiselle	3 = Korvauksella on suuri merkitys sopimuksen syntymiselle	4 = En tee vapaaehtoisista suojelusopimusta mistään hinnasta	5 = En osaa sanoa	

14. Hallinta	1 = Tila oli yhden henkilön omistuksessa	2 = Tila omistettiin yhdessä puolison kanssa	3 = Tila oli yhtymä	4 = Tila oli kuolinpesä		
15. Rooli	1 = Tilan omistaja	2 = Omistajan tai haltijan puoliso	3 = Muu perheenjäsen	4 = Kuolinpesän tai yhtymän jäsen	5 = Muu henkilö, mikä?	
15. Avo_rooli						
16. Sai_tilan	Vuosi, jona sai					
17. Syntyi	Vuosi, jona syntyi					
18. Sex	1 = Mies	2 = Nainen	3 = En halua ilmoittaa			
19. Sose	1 = Palkansaaja	2 = Maatalousyrittäjä	3 = Metsätalousyrittäjä	4 = Muu itsenäinen yrittäjä	5 = Eläkeläinen	6 = Muu (työtön, opiskelija, kotona)
20. Asuinymp	1 = Maaseutumainen ympäristö (haja-asutusalue)	2 = Taajama tai kirkonkylä	3 = Kaupunkimainen ympäristö			
21. Asuuko	1 = Kyllä	2 = Asuin samassa kunnassa	3 = En, asuin eri kunnassa			
22a. Mhoito1719	1 = Kyllä	2 = Ei	3 = En osaa sanoa			
22b. Myi1719	1 = Kyllä	2 = Ei	3 = En osaa sanoa			
23a. Virkistys	1 = Täysin merkityksetön	2 = Melko merkityksetön	3 = Neutraali	4 = Melko tärkeä	5 = Erittäin tärkeä	6 = En osaa sanoa
23b. Myyntitulot	1 = Täysin merkityksetön	2 = Melko merkityksetön	3 = Neutraali	4 = Melko tärkeä	5 = Erittäin tärkeä	6 = En osaa sanoa
24c. Monimuot	1 = Täysin merkityksetön	2 = Melko merkityksetön	3 = Neutraali	4 = Melko tärkeä	5 = Erittäin tärkeä	6 = En osaa sanoa
24d. Turva	1 = Täysin merkityksetön	2 = Melko merkityksetön	3 = Neutraali	4 = Melko tärkeä	5 = Erittäin tärkeä	6 = En osaa sanoa
24e. Tunne arvot	1 = Täysin merkityksetön	2 = Melko merkityksetön	3 = Neutraali	4 = Melko tärkeä	5 = Erittäin tärkeä	6 = En osaa sanoa
24f. Sijoitus	1 = Täysin merkityksetön	2 = Melko merkityksetön	3 = Neutraali	4 = Melko tärkeä	5 = Erittäin tärkeä	6 = En osaa sanoa
24g. Kauneus	1 = Täysin merkityksetön	2 = Melko merkityksetön	3 = Neutraali	4 = Melko tärkeä	5 = Erittäin tärkeä	6 = En osaa sanoa
Etunimi						

Sukunimi						
Matkapuhelin						
Sähköposti						
Katsoite						
Postinumero						
Postitoimipaikka						

Survey questionnaire

Päätyneet ympäristötukisopimukset

Metsätalallanne on ollut Suomen metsäkeskuksen kanssa solmittu ympäristötukisopimus. Ympäristötukisopimuksella pyritään suojelemaan luonnon monimuotoisuutta. Sopimuksenne 10 vuotta kestänyt määräaika päättyi ajanjaksolla 2014–2018. Metsäkeskukselta saamamme tiedon mukaan kyseiselle sopimusosalalle, tai osalle siitä, ei ole solmittu uutta sopimusta. Tällä kyselyllä selvitämme miksi uutta sopimusta ei syntynyt.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvomme 10 Metsälehdessä vuosikertaa. Arvontalomakkeen pääsette täyttämään kyselyn lopussa.

1. Onko tilallanne ollut vuosina 2004-2008 tehtyä ympäristötukisopimusta tai -sopimuksia?

- Kyllä
 Ei

2. Onko vuosina 2004-2008 solmitun ympäristötukisopimuksen alalle, tai osalle siitä, tehty uusi ympäristötukisopimus tai muu suojeleminen?

1. Koko alalle on tehty uusi sopimus
2. Osalle alasta on tehty uusi sopimus
3. Uutta sopimus ei ole tehty lainkaan
4. Alue ei ole enää omistuksessa
5. Tiedän että sopimuksia on ollut, mutta en tunne niitä
6. En osaa sanoa

3. Keskustelitteko alkuperäisen ympäristötukisopimuksen päättymisestä Metsäkeskuksen, ELY-keskuksen tai jonkun muun metsäasioissa käyttämänne ulkopuolisen tahon kanssa?

- Kyllä
 En

4. Minkä tahon kanssa keskustelitte?

	Oli yhteydessä minuun	Olin itse yhteydessä	En ollut yhteydessä
a. Metsäkeskus	<input type="radio"/> Metsäkeskus Oli yhteydessä minuun	<input type="radio"/> Metsäkeskus Olin itse yhteydessä	<input type="radio"/> Metsäkeskus En ollut yhteydessä
b. ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)	<input type="radio"/> ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) Oli yhteydessä minuun	<input type="radio"/> ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) Olin itse yhteydessä	<input type="radio"/> ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) En ollut yhteydessä
c. Muu taho (esim. metsänhoitoyhdistyksen tai metsäyhtiön toimihenkilö)	<input type="radio"/> Muu taho (esim. metsänhoitoyhdistyksen tai metsäyhtiön toimihenkilö) Oli yhteydessä minuun	<input type="radio"/> Muu taho (esim. metsänhoitoyhdistyksen tai metsäyhtiön toimihenkilö) Olin itse yhteydessä	<input type="radio"/> Muu taho (esim. metsänhoitoyhdistyksen tai metsäyhtiön toimihenkilö) En ollut yhteydessä

5. Mikä oli mielestänne tärkein syy, miksi uutta ympäristötukisopimusta tai muuta suojelusopimusta ei tehty koko alkuperäiselle sopimusalueelle tai osalle siitä?

6. Miltä tehty ratkaisu teistä tuntui?

-3 -2 -1 0 1 2 3

Olen erittäin tyytymätön -3 -2 -1 0 1 2 3 Olen hyvin tyytyväinen

7. Vapaa sana, jossa voitte perustella edellistä vastaustanne:

8. Millaisia olivat ne luontokohteet, jolle ei tehty uutta sopimusta? Voitte valita useampia vaihtoehtoja, jos luontokohteita oli useita.

1 = Pienvesi (esim. lampi, puro, lähde) ja sen lähiympäristö
2 = Metsäluhta, tulvametsä
3 = Puustoinen ja ravinteikas suo, esim. korpi / Ravinteikas avosuo, esim. letto
4 = Vähäpuustoinen, niukkaravinteinen suo
5 = Kangasmetsäsaareke ojittamattomalla suolla
6 = Lehto tai rehevä lehtolaikku
7 = Runsaslahoppuustoinen kangasmetsä
8 = Jyrkänne, rotko tai kuru
9 = Kallio, kivikko tai louhikko
10 = Harjun paahdeympäristö
11 = Puustoinen perinneympäristö
12 = Maankohoamisrannikon kohde
13 = Muu
14 = En osaa sanoa

9. Millä perusteella ne luontokohteet, joille ei ole tehty uutta sopimusta, alun perin suojeltiin?

1 = Metsälaki (10 §)
2 = METSO-ohjelma
3 = Sekä metsälaki (10 §) että METSO-ohjelma
4 = En osaa sanoa

10. Mitä toimenpiteitä luontokohteilla on tehty sopimuksen päättymisen jälkeen? Voitte valita useamman vaihtoehdon.

- Ei mitään, koska kyseessä on kohde, jolla metsälaki pääosin estää toimenpiteet
- Ei mitään, koska en tiedä saako kohteella tehdä toimenpiteitä
- Ei mitään, koska kohteen hakkuu tai muu käsittely ei ole taloudellisesti kannattavaa
- Ei mitään, koska säilytän kohteen omalla päätökselläni
- Ei mitään, koska en ole vielä päättänyt mitä teen
- Ei mitään, koska haluan jättää päätöksenteon seuraavalle sukupolvelle
- Tehty varovainen hakkuu tai muita toimenpiteitä, joiden tavoite oli lisätä arvokkaita luontopiirteitä
- Tehty tavanomainen harvennushakkuu
- Tehty uudistushakkuu (avo- tai siemenpuuhakkuu)
- Tehty poimintahakkuu tai jatkuvan kasvatuksen hakkuu
- Tehty puuntuotantoon tähtääviä hoitotoimenpiteitä, esim. kunnostusojitus tai maanmuokkaus
- Tehty muuta, mitä?

11. Entä mitä toimenpiteitä aiotte lähitulevaisuudessa (seuraavan 10 vuoden aikana) tehdä luontokohteilla? Voitte valita useamman vaihtoehdon.

- En mitään, koska kyseessä on kohde, jolla metsälaki pääosin estää toimenpiteet
- En mitään, koska en tiedä saako kohteella tehdä toimenpiteitä
- En mitään, koska kohteen hakkuu tai muu käsittely ei ole taloudellisesti kannattavaa
- En mitään, koska säilytän kohteen omalla päätökselläni
- En mitään, koska en ole vielä päättänyt mitä teen
- En mitään, koska haluan jättää päätöksenteon seuraavalle sukupolvelle
- Teen varovaisen hakkuun tai muita toimenpiteitä, joiden tavoite on lisätä arvokkaita luontopiirteitä
- Teen tavanomaisen harvennushakkuun
- Teen uudistushakkuun (avo- tai siemenpuuhakkuu)
- Teen poimintahakkuun tai jatkuvan kasvatuksen hakkuun
- Teen puuntuotantoon tähtääviä hoitotoimenpiteitä, esim. kunnostusojitus tai maanmuokkaus
- Teen muuta, mitä?

1.1 12. Millainen merkitys seuraavilla seikoilla oli siihen, että halusitte alun perin tehdä ympäristötukisopimuksen?

	Ei lainkaan tärkeä	Ei kovin tärkeä	Neutraali	Melko tärkeä	Erittäin tärkeä	En osaa sanoa
a. Rahallinen korvaus sopimuksen vuoksi menetetyistä puunmyyntituloista	<input type="radio"/> Rahallinen korvaus sopimuksen vuoksi menetetyistä puunmyyntituloista Ei lainkaan tärkeä	<input type="radio"/> Rahallinen korvaus sopimuksen vuoksi menetetyistä puunmyyntituloista Ei kovin tärkeä	<input type="radio"/> Rahallinen korvaus sopimuksen vuoksi menetetyistä puunmyyntituloista Neutraali	<input type="radio"/> Rahallinen korvaus sopimuksen vuoksi menetetyistä puunmyyntituloista Melko tärkeä	<input type="radio"/> Rahallinen korvaus sopimuksen vuoksi menetetyistä puunmyyntituloista Erittäin tärkeä	<input type="radio"/> Rahallinen korvaus sopimuksen vuoksi menetetyistä puunmyyntituloista En osaa sanoa
b. Maiseman, näkösuojan tai virkistyskäyttö mahdollisuuksien säilyminen	<input type="radio"/> Maiseman, näkösuojan tai virkistyskäyttömahdollisuuksien säilyminen lainkaan tärkeä	<input type="radio"/> Maiseman, näkösuojan tai virkistyskäyttömahdollisuuksien säilyminen Ei kovin tärkeä	<input type="radio"/> Maiseman, näkösuojan tai virkistyskäyttömahdollisuuksien säilyminen Neutraali	<input type="radio"/> Maiseman, näkösuojan tai virkistyskäyttömahdollisuuksien säilyminen Melko tärkeä	<input type="radio"/> Maiseman, näkösuojan tai virkistyskäyttömahdollisuuksien säilyminen Erittäin tärkeä	<input type="radio"/> Maiseman, näkösuojan tai virkistyskäyttömahdollisuuksien säilyminen En osaa sanoa
c. Metsän perintö-, tunne- ja kulttuuriarvot	<input type="radio"/> Metsän perintö-, tunne- ja kulttuuriarvot Ei lainkaan tärkeä	<input type="radio"/> Metsän perintö-, tunne- ja kulttuuriarvot Ei kovin tärkeä	<input type="radio"/> Metsän perintö-, tunne- ja kulttuuriarvot Neutraali	<input type="radio"/> Metsän perintö-, tunne- ja kulttuuriarvot Melko tärkeä	<input type="radio"/> Metsän perintö-, tunne- ja kulttuuriarvot Erittäin tärkeä	<input type="radio"/> Metsän perintö-, tunne- ja kulttuuriarvot En osaa sanoa
d. Luonnontilaisen kohteen tai harvinaisen lajin elinympäristön säilyminen	<input type="radio"/> Luonnontilaisen kohteen tai harvinaisen lajin elinympäristön säilyminen lainkaan tärkeä	<input type="radio"/> Luonnontilaisen kohteen tai harvinaisen lajin elinympäristön säilyminen Ei kovin tärkeä	<input type="radio"/> Luonnontilaisen kohteen tai harvinaisen lajin elinympäristön säilyminen Neutraali	<input type="radio"/> Luonnontilaisen kohteen tai harvinaisen lajin elinympäristön säilyminen Melko tärkeä	<input type="radio"/> Luonnontilaisen kohteen tai harvinaisen lajin elinympäristön säilyminen Erittäin tärkeä	<input type="radio"/> Luonnontilaisen kohteen tai harvinaisen lajin elinympäristön säilyminen En osaa sanoa

1.2 13. Minkälainen merkitys rahallisella korvauksella (ympäristötuella) on Teille, kun harkitsette vapaaehtoisen suojelusopimuksen tekemistä?

- Voin suojella luontokohteen tai -kohteet myös ilman korvausta
- Korvauksella on pieni merkitys sopimuksen syntymiselle
- Korvauksella on suuri merkitys sopimuksen syntymiselle
- En tee vapaaehtoista suojelusopimusta mistään hinnasta
- En osaa sanoa

Lopuksi kysymme tilan ja omistajan taustatietoja sopimuksen päättymishetkellä (2014-2018). Vastatkaa koskien tilaa, jolla sopimus (tai sopimukset) olivat.

14. Mikä oli tilanne omistusmuoto?

1 = Tilan omistaja
2 = Omistajan tai haltijan puoliso
3 = Muu perheenjäsen
4 = Kuolinpesän tai yhtymän jäsen
5 = Muu henkilö, mikä?

15. Olitteko te?

- Tilan omistaja
- Omistajan tai haltijan puoliso
- Muu perheenjäsen
- Kuolinpesän tai yhtymän jäsen
- Muu henkilö, mikä?

16. Minä vuonna tila tuli nykyiseen omistukseen?

17. Mikä on syntymävuotenne?

18. Sukupuolenne?

19. Mikä oli ammattiasemanne, josta saitte pääsiallisen toimeentulon?

1 = Palkansaaja
2 = Maatalousyrittäjä
3 = Metsätalousyrittäjä
4 = Muu itsenäinen yrittäjä
5 = Eläkeläinen
6 = Muu (työtön, opiskelija, kotona)

20. Millainen oli asuinpaikkanne asuinympäristö?

1 = Maaseutumainen ympäristö (haja-asutusalue)
2 = Taajama tai kirkonkylä

3 = Kaupunkimainen ympäristö

21. Asuitteko tilallanne?

1 = Kyllä
2 = Asuin samassa kunnassa
3 = En, asuin eri kunnassa

22. Onko tilalla viimeisen kolmen vuoden aikana (2017-2019)

	Kyllä	Ei	En osaa sanoa
a. Tehty metsänhoitotöitä, kuten raivausta, istutusta, taimikonhoitoa, lannoitusta, metsäojitusta, rakennettu tai kunnostettu metsäautotietä?	<input type="radio"/> Tehty metsänhoitotöitä, kuten raivausta, istutusta, taimikonhoitoa, lannoitusta, metsäojitusta, rakennettu tai kunnostettu metsäautotietä? Kyllä	<input type="radio"/> Tehty metsänhoitotöitä, kuten raivausta, istutusta, taimikonhoitoa, lannoitusta, metsäojitusta, rakennettu tai kunnostettu metsäautotietä? Ei	<input type="radio"/> Tehty metsänhoitotöitä, kuten raivausta, istutusta, taimikonhoitoa, lannoitusta, metsäojitusta, rakennettu tai kunnostettu metsäautotietä? En osaa sanoa
b. Myyty puuta (muuta kuin polttopuuta)?	<input checked="" type="radio"/> Myyty puuta (muuta kuin polttopuuta)? Kyllä	<input type="radio"/> Myyty puuta (muuta kuin polttopuuta)? Ei	<input type="radio"/> Myyty puuta (muuta kuin polttopuuta)? En osaa sanoa

23. Kun mietitte omia metsänomistukseen liittyviä tavoitteitanne, kuinka tärkeiksi arvioitte oman metsänne kohdalla seuraavat tavoitteet?

	Täysin merkityksetön	Melko merkityksetön	Neutraali	Melko tärkeä	Erittäin tärkeä	En osaa sanoa
a. Virkistys ja vapaa-aika (mökki, marjastus, metsästys, ulkoilu, liikunta)						
b. Puuntuotanto sekä puunmyynti- ja hankintatulo						
c. Metsäluonnon monimuotoisuus ja suojele						
d. Taloudellinen turva (luotonsaanti, vanhuus, inflaatio)						
e. Metsän tunnearvot (sukutila, kotiseutu, hiljentymispaikka)						

Täysin merkityksetön	Melko merkityksetön	Neutraali	Melko tärkeä	Erittäin tärkeä	En osaa sanoa
-----------------------------	----------------------------	------------------	---------------------	------------------------	----------------------

f. Metsä sijoitus- ja varallisuuskohteena

g. Metsämaisema ja metsän kauneusarvot